

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

XLORELLA (CHLORELLA) SUVO‘TIDAN TABLETKA TAYYORLASH

¹Rajabboyeva Xilola Toirbek qizi

²Shodmonova Sarvinoz Safarqul qizi

³Saidov Zuxriddin Usmonali o‘g‘li

^{1,2,3}O‘zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabalari

Annotatsiya: Suvo‘tlar dengizlarda qirg‘oqdan boshlab 200 m gacha va undan ham chuqurroqda, chuchuk va o‘ta sho‘rlangan suv havzalari, qaynoq buloqlar, tuproqda, jumladan, tog‘ va dashtlarda uchraydi. Xivchinli suvo‘tlar 2 guruhga bo‘linadi:

a). xlorofilga ega bo‘lgan yashil suvo‘tlar (evglenasimonlar, yashil, harasimonlar);

b). yashil xlorofilsiz, ya‘ni sariq-qo‘ng‘ir suvo‘t (tillarang, diatom, sariq-yashil)lar; Suvo‘tlarning har xil bo‘limlari turli xil bir xujayrali organizmlardan mustaqil holda kelib chiqqanligi taxmin qilinadi.

Kalit so‘zlar: xlorella, algae, xlorofil a va b, Chlorella va Spirulina.

Davlatimiz raxbari tomonidan 2018-yil Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili, deb e‘lon qilingani o‘rmon xo‘jaligi sohasida istiqbolli loyihalarni amalga oshirishga keng yo‘l ochmoqda.

Suvo‘tlar (Algae) dunyosi – sodda tuzilgan, asosan, suvli muhitda o‘sadi. 41000 dan ortiq turi ma‘lum. Suvo‘tlar bir hujayrali mikroskopik kattalikda koloniya bo‘lib yashaydigan, ko‘p hujayrali va uzunligi 60 m gacha bo‘lgan turlarni o‘z ichiga oladi.

Xlorella (Chlorella) — bir hujayrali xlorokokk suvo‘tlar urug‘i. Hujayrasi sharsimon, 15 mkm, qobig‘i silliq, 4-8 (ba‘zan 16) tagacha avtosporalar hosil qilish orqali jinssiz ko‘payadi. 20 ga yaqin turi, jumladan, O‘zbekistonda bir necha turi tarkalgan. Chuchuk va dengiz suvlarida, nam tuproqda uchraydi; lishayniklar va suvda yashovchi organizmlar tanasida simbioz yashaydi. Oqar suvlarni biologik tozalashda, yopiq ekosistemalar (mas, kosmik kemalar, suv osti kemalari)da havoni qayta tozalashda va fotosintez jarayonlarini o‘rganishda keng miqyosda foydalaniladi. Xlorofil A (1 mg) va B (613 mg); B guruhi vitaminlari: tiamin B1 (4.2 mg), riboflavin B2 (7 mg), niacin B3 (23.8 mg), piridoksin B6 (5.3

mg), pantotenik kislota B5 (1.3 mg), foliy kislotasi B9 (26.9 mg), B12 125.9 mikrogram); K vitamini (165 mg); vitamin H biotin (191,6 mg); vitamin E (180 mg); D vitamini (100 mg gacha); A vitamini (160 mg gacha); vitamin PP (1,8 mg gacha); S vitamini (15 mg gacha); fosfor (990 mg), magnezium (325 mg); kaltsiy (200 mg); temir moddasi (165 mg); sink (70 mg); oson hazm bo'ladigan oqsillar (58%); nuklein kislotalar; tsellyuloza; o'simlik fermenti (fermentlar); ko'p to'yinmagan kislotalar (zarur arakidon, linoleik, linolenik); polisakkaridlar; ukol birikmalari; antiviral moddalar.

Dalalarda o'simliklarning o'sishi uchun suvdan so'ng azot ikkinchi muhim omil bo'lib, unga bo'lgan ehtiyoj o'g'itlar bilan qondiriladi. Ko'k yashil suv o'tlari (BGA) yordamida tuproqning turli fizik-kimyoviy xossalari yaxshilanadi, hosildorlikni oshiradi va o'g'it tejiladi.

Xom-ashyo tayyorlash

Xomashyo sifatida xlorella spuralina ishlatiladi. 1890-yilda kashf etilgan xlorella o'zining ko'plab fazilatlarini bilan mashhur bo'lgan to'yimli oziq-ovqat sifatida Yaponiyada birinchi marta 1950-yilda sotilgan.

Xlorellani yetishtirishning turli usullari:

Boshlang'ich kultura. xlorella zahirasini chlorella pyrenoidosa (Sun Chlorella shtammi) qiya muhitga o'tkazgandan so'ng, yorug'lik (sun'iy nur) qo'llaniladi va u optimal harorat sharoitida o'stiriladi [1].

Flask kultura. Egri kulturada yetishtirilgan xlorella suyuq muhit solingan yassi kolbaga o'tkaziladi va yorug'lik tushishi bilan bir vaqtda tarkibida karbonat anhidrid bo'lgan havo beriladi va xlorella fotosintez orqali o'sib boradi. Kulturadagi xlorella kontsentratsiyasi ortishi bilan u kattaroq kolbalar ketma-ketligiga o'tkaziladi va kultivatsiya davom etadi [1].

Ko'chirilgan kultura. Uyda o'stirilgan xlorella ochiq havoga ko'chiriladi va tabiiy muhitda yetishtirish boshlanadi. Beton dumaloq hovuzda quyosh nuri ta'sirida u o'sishda davom etadi, qo'zg'atuvchi bilan doimo aralashtiriladi. Xlorella kontsentratsiyasi ortishi bilan u kattaroq hovuzga o'tkaziladi [2].

Asosiy kultura. Urug'lik zahirasini yetishtirish tugallangandan so'ng u diametri 36 m dan 46 m gacha bo'lgan beton aylana ishlab chiqarish hovuziga o'tkaziladi va quyosh nuri butun partiyaga bir tekis tegishi uchun doimo aralashtirgich bilan aralashtiriladi. Harorat va quyosh nuri ta'siriga qarab muhitning (xlorella ozuqa moddalari) ta'minlanish miqdorini diqqat bilan nazorat qilgan holda o'stirish davom ettiriladi. Muhit uchun ishlatiladigan suv 3000 metr balandlikdagi tog' ostidagi buloqdan olinadigan yer osti suvlari bo'lib, u toza, ifloslanmagan, qattiqligi past, suvning sifati va miqdori bo'yicha barqaror. Ushbu tabiiy muhitda ochiq havoda yetishtirilgan, tank kulturalaridan farqli o'laroq, xlorella B12 vitamini (faol shakl) ga boy bo'ladi [3].

Filtrlash, suvsizlantirish, yuvish va konsentratsiyalash. Ishlab chiqarish havzasida yetishtirilgan xlorella belgilangan konsentratsiyaga yetgandan so'ng yig'ib olinadi. Birinchidan, kultura eritmasida paydo bo'ladigan yoki mavjud bo'lgan har qanday ifloslantiruvchi moddalar filtr bilan chiqariladi. Keyin santrifugada qayta-qayta suvsizlanadi va yuviladi, keyin yana filtrlanadi. To'liq tozalanganligini tasdiqlaganidan so'ng, u konsentratsiyalanadi [4].

Hujayra devorining maydalanishi Xlorellaning qattiq hujayra devoriga ega bo'lganligi sababli yomon hazm bo'lish nuqsoni kompaniyamiz tomonidan ishlab chiqilgan hujayra devorini maydalash usuli bilan hal qilindi. Biz qattiq hujayra devorlarini jismonan maydalash uchun Dyno-Mill nomli mashinadan foydalanamiz. Qattiq sharlar silindrda joylashgan bo'lib, ular xlorella shلامي bilan birga aralashtirgich pichoqlari bilan aralashtiriladi. O'sha paytda aralashtiriladigan suyuqlikda qisman bosim farqi paydo bo'ladi, xlorella hujayralari bir zumda yuqori bosimli qismdan past bosimli qismga o'tadi va hujayra devori tez kengayish/yorilish bilan eziladi [5]. Sterilizatsiya va xlorofillaza deaktivatsiyasi. Xlorella tarkibida xlorofillaza deb ataladigan ferment mavjud bo'lib, u fotosensitivlikning qo'zg'atuvchi moddasini (feoforbid) ishlab chiqaradi. Ushbu fermentni faolsizlantirish va sterilizatsiya qilish uchun bug' xlorella shلامي bilan aralashtiriladi va qisqa vaqt davomida yuqori harorat qo'llaniladi [6].

Quritish. Xom xlorella osonlik bilan buziladi, lekin quritilganda barqarorlashadi va uzoq muddatli saqlashga imkon beradi. Umuman olganda, xlorellani quritish uchun purkagichli quritish usuli keng qo'llaniladi. Issiq havo purkagichga beriladi va u bilan xlorella shلامي puskürtüldügünde, u mayda tomchilarga aylanadi va bir zumda quritiladi. Shu tariqa yangi yashil rangga ega bo'lgan, quritilgan suv o'tlari va ko'k choyga o'xshash hidli kukunli quruq xlorellani sifatini yo'qotmasdan tayyorlash mumkin. Ushbu xlorella kukuni juda barqaror va agar u mos sharoitlarda saqlansa, bir necha yillardan keyin ham sifatning yomonlashishi kuzatilmaydi [7].

Planshetlash. Tabletkalar va granular press mashinasi bilan qoliplash yo'li bilan ishlab chiqariladi. Ushbu mahsulotlar ishlab chiqarishning har bir bosqichida tashqi ko'rinish tekshiruvi, vazn tekshiruvi, begona moddalarni tekshirish, bakteriyalarni tekshirish, jismoniy mulkni tekshirish va ingredientlarni tahlil qilish tekshiruvidan o'tkaziladi. Muhim tarkibiy qismlarga kelsak, bizda davlat standartlariga qaraganda qat'iyroq standartlar mavjud va qat'iy sifat nazoratini ta'minlash uchun davlat muassasalarida ham, o'z laboratoriyamizda ham ikki tomonlama tekshiruvlar o'tkaziladi [5].

Qadoqlash va etiketkalash. Ushbu testlardan o'tgan planshetlar yoki granular alyuminiy paketga qadoqlangan va eng yuqori sifatli sog'lom oziq-

ovqat "Sun Chlorella A" to'ldirilgan. Yuqorida aytib o'tilganidek, biz xavfsiz, yuqori sifatli Sun Chlorella A ishlab chiqarish uchun qat'iy ishlab chiqarish, jarayon va sifat nazorati choralarini amalga oshiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. https://www.sunchlorella.com/csr/quality/quality_process#:~:text=ishlab%20chiqarishning%20har%20bir%20bosqichida%20tashqi%20ko%27rinish%20tekshiruv%2C%20vazn%20tekshiruv%2C%20begona%20moddalarni%20tekshirish
2. Ackman RG, Tocher CS, McLachlan J. (1968) Dengiz fitoplankton yog' kislotasi. , J Fisheries Res. Kanada kengashi 25, 1603-1620.
3. Adey WH, Loveland K. (2007) Dinamik akvariumlar: tirik ekotizimlarni qurish. 3-nashr. , Nyu-York, AQSh
4. Antoni D, VZverlov V, Schwarz H. (2007). Mikroblardan bioyoqilg'i. Ilova. Mikrobiol. Biotexnol 77, 23-35.
5. Peng WM, Wu QY, Tu P G. (2000) Chlorellaproteotheidoides pirolizidan qayta tiklanadigan yoqilg'ilarni ishlab chiqarishga harorat va ushlab turish vaqtining ta'siri. , J Ilova. Phycol 12, 147-152.
6. Saifuddin N, Priatharsini P. (2016) Suvo'tlardan bio-vodorod ishlab chiqarishdagi ishlanmalar: Tadqiq. , Res. J. Ilova. Sci. Eng. Technol 12, 968-982.
7. ДТ Хамраева, ОК Хожиматов, АИ Уралов. [Рост и развитие *Ferula tadshikorum* Pimenov в условиях интродукции](#). Acta Biologica Sibirica 5 (3), 172-177
8. МД Тургунов, ВП Печеницын, НЮ Бешко, АИ Уралов, ДА Абдуллаев. [Биологические особенности редких видов семейства *Iridaceae* Juss. Флоры Узбекистана в условиях ex situ](#). Acta Biologica Sibirica 5 (2), 17-22
9. АИ Ўралов, С Бойкул, Қ Ахмедова. [ТАБИЙ ШАРОИТИДА ALLIUM ТУРКУМИ АЙРИМ ТУРЛАРИНИНГ УРУҒ МАҲСУЛДОРЛИГИ](#). Academic research in educational sciences 3 (1), 164-169
10. АИ Уралов, ВП Печеницын. [Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium L.* от количества листьев на генеративном побеге](#). Доклады АН РУз, 74-77
11. BSBI ro'yxati 2007 (xls). Buyuk Britaniya va Irlandiyaning botanika jamiyati. Asl nusxasidan (xls) arxivlangan. 2015-06-26. Qabul qilingan 2014-10-17.

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>
